

**ФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ И ПОКАЗАНИЯ К
ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ ГЕМОРАГИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО-
РАСШИРЕННЫХ ВЕН**

**VENALAR VARIKOZ KENGAYGAN GEMORRAGIYASIDA KONSERVATIV
TERAPIYA SAMARADORLIGI VA JARROHLIK DAVOLASH UCHUN
KO'RSATMALAR**

**EFFECTIVENESS OF CONSERVATIVE THERAPY AND INDICATIONS FOR
SURGICAL TREATMENT FOR VARICOSE VEIN HEMORRHAGIA**

Абдувалиева Ч.М. - PhD, доцент
<https://orcid.org/0000-0002-7062-5458>

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация: Портальная гипертензия остается одной из наиболее актуальных проблем детской хирургии и гастроэнтерологии, характеризующейся высокой частотой развития жизнеугрожающих геморрагий из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. По данным специализированных центров, частота варикозного расширения вен пищевода у детей с портальной гипертензией составляет 60–80%, при этом риск развития кровотечения достигает 40% в первый год наблюдения. Летальность при геморрагиях из вариксов пищевода в педиатрической практике остается значительной и варьирует от 10% до 30% в зависимости от этиологии основного заболевания и своевременности оказания помощи

Ключевые слова: портальная гипертензия, портальная обструкция, варикозное расширение вен пищевода, геморрагии из вариксов, цирроз печени, эндоскопическая склеротерапия, лигирование варикозных вен, бета-адреноблокаторы, портосистемное шунтирование, TIPS, педиатрическая практика

Annotatsiya: Portal gipertenziya bolalar jarrohligi va gastroenterologiyada eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda, qizilo'ngach va oshqozon varikoz venalaridan hayot uchun xavfli qon ketishlarning yuqori darajasi bilan tavsiflanadi. Ixtisoslashgan markazlarning ma'lumotlariga ko'ra, portal gipertenziiyasi bo'lgan bolalarda qizilo'ngach varikoz venalarining paydo bo'lishi 60-80% ni tashkil qiladi, qon ketish xavfi kuzatuvning birinchi yilida 40% ga etadi. Pediatriya amaliyotida qizilo'ngach varikoz venalaridan qon ketishidan o'lim darajasi sezilarli bo'lib, asosiy kasallikning etiologiyasiga va davolashning o'z vaqtida bajarilishiga qarab 10% dan 30% gacha o'zgarib turadi.

Kalit so'zlar: portal gipertenziya, portal obstruktsiya, qizilo'ngach varikoz venalari, varikoz venalaridan qon ketishi, jigar sirrozi, endoskopik skleroterapiya, varikoz venalarini bog'lash, beta-blokerlar, portosistemik shuntlash, TIPS, bolalar amaliyoti

Abstract: Portal hypertension remains one of the most pressing issues in pediatric surgery and gastroenterology, characterized by a high incidence of life-threatening hemorrhages from esophageal and gastric varices. According to specialized centers, the incidence of esophageal varices in children with portal hypertension is 60–80%, with the risk of bleeding reaching 40% in the first year of observation. Mortality from esophageal variceal hemorrhages in pediatric practice remains significant, ranging from 10% to 30% depending on the etiology of the underlying disease and the timeliness of treatment.

Keywords: portal hypertension, portal obstruction, esophageal varices, variceal hemorrhages, liver cirrhosis, endoscopic sclerotherapy, variceal ligation, beta-blockers, portosystemic shunting, TIPS, pediatric practice

Актуальность Портальная гипертензия может развиваться при различных патологических состояниях, включая цирроз печени различной этиологии (вирусный гепатит, аутоиммунные заболевания печени, холестатические болезни), синдром Бадда-Киари, внепеченочную портальную обструкцию, склерозирующий холангит и другие билиарные заболевания. Каждый тип портальной гипертензии имеет специфические морфологические, гемодинамические и клинические особенности, определяющие тактику консервативного и оперативного лечения. Традиционно считалось, что любое кровотечение из варикозных вен пищевода требует немедленного хирургического вмешательства. Однако за последние два десятилетия произошла парадигма-смена в подходе к ведению детей с портальной гипертензией благодаря развитию методов эндоскопического гемостаза, совершенствованию фармакологических средств, улучшению интенсивной терапии и появлению новых органопротективных препаратов. Современные рекомендации ориентированы на поэтапное расширение консервативных методов лечения с четко определенными показаниями к оперативному вмешательству при неэффективности консервативной терапии или невозможности провести эндоскопическое лечение. Применение при портальной гипертензии селективных и неселективных бета-адреноблокаторов, вазодилаторов, ингибиторов протонной помпы в сочетании с методами эндоскопической склеротерапии и лигирования варикозных вен значительно улучшило исходы лечения. Однако до 10–15% пациентов остаются рефрактерны к консервативной терапии, что определяет необходимость развития хирургических методов лечения, включая портосистемные шунтирующие операции и трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS). Несмотря на накопленный опыт, в педиатрической практике остаются нерешенные вопросы оптимальной тактики ведения детей с различными типами портальной гипертензии, определения критериев эффективности консервативной терапии, показаний и сроков проведения хирургического лечения. Это обусловлено относительно редкой встречаемостью данной патологии в амбулаторной практике, необходимостью индивидуализации подхода в зависимости от этиологии и морфологических особенностей заболевания, а также значительной продолжительностью наблюдения за пациентами на протяжении многих лет. Особую сложность представляет определение показаний к оперативному лечению при пищеводно-желудочных кровотечениях у детей. Несмотря на значительный прогресс в хирургических технологиях, вопросы выбора оптимального метода вмешательства, времени его проведения и прогнозирования результатов остаются предметом дискуссий. Недостаточно изученными остаются отдаленные результаты различных видов, шунтирующих операций и эндоскопических методов гемостаза у детей, что затрудняет разработку единого алгоритма лечения. Основные задачи исследования включают: определение предикторов эффективности консервативной терапии при различных типах портальной гипертензии; оценку результатов эндоскопических методов гемостаза; анализ ближайших и отдаленных результатов, шунтирующих операций; разработку алгоритма лечебно-диагностических мероприятий при кровотечениях из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у детей. Решение указанных задач позволит оптимизировать подходы к лечению портальной гипертензии у детей, снизить частоту рецидивов кровотечений и улучшить качество жизни пациентов с данной патологией.

Цель исследования является оценка эффективности различных схем консервативной терапии в зависимости от типа портальной гипертензии и разработка дифференцированного подхода к выбору метода хирургического лечения при пищеводно-желудочных кровотечениях у детей.

Материалы и методы. В рамках диагностического алгоритма всем пациентам детского возраста, госпитализированным с клиникой острого пищеводно-желудочного

кровотечения, выполнялась экстренная эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС). Эндоскопическая верификация позволила классифицировать степень выраженности варикозно-расширенных вен (ВРВ) у обследуемого контингента: I степень обнаружена у 2 (2,6%) детей, II степень диагностирована у 11 (14,1%) пациентов, III степень выявлена у 30 (38,5%) больных, а наиболее выраженные изменения в виде ВРВ IV степени зарегистрированы у 35 (44,8%) обследованных. При анализе локализации источника геморрагии установлено, что у преобладающего большинства пациентов (n=69; 88,5%) кровотечение происходило из варикозно-расширенных вен пищевода, преимущественно в средней и нижней его трети. У остальных 9 (11,5%) детей источником кровотечения служили варикозные вены кардиального отдела желудка. Необходимо отметить характерную особенность: у всех пациентов с кровотечением 1-2 степени источник геморрагии локализовался в желудке, причем манифестация кровотечения у данной категории больных была ассоциирована с предшествующим повышением температуры тела и приемом нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), что подтверждено результатами эндоскопической визуализации.

Результаты: В лечении профузных пищеводно-желудочных кровотечений (ПЖК) у детей с портальной гипертензией (ПГ) применялся комплексный терапевтический подход, включающий шесть основных направлений: прямое воздействие на источник кровотечения, снижение портального давления, коррекцию системы гемостаза, восполнение кровопотери, снижение желудочной кислотности и уменьшение резорбтивного действия крови.

Местное воздействие осуществлялось путем зондирования желудка, промывания холодным физиологическим раствором и введения гемостатических средств (лагоден, отвар логохилуса). Для снижения портального давления применялись окситоцин или питиутрин в возрастных дозировках. Коррекция гемостаза включала использование дицинона, аминокaproновой кислоты, викасола и свежзамороженной плазмы по показаниям. Инфузионная терапия проводилась с использованием растворов глюкозы и электролитов, при поддержании контролируемой гипотонии до остановки кровотечения. Гемотрансфузии выполнялись строго по показаниям при снижении гемоглобина ниже 60 г/л. Эффективность проводимого лечения оценивалась по динамике индекса шока, определяемого ежедневно. При поступлении большинство пациентов имели шоковый индекс 2-3 степени. На фоне проводимой комплексной консервативной терапии через 6 часов от начала лечения отмечено снижение показателей шокового индекса у 27 (46,6%) пациентов. Полного гемостаза удалось достичь у 31 (53,4%) больного. Данные результаты свидетельствуют об эффективности разработанного комплексного подхода к консервативной терапии пищеводно-желудочных кровотечений у детей с портальной гипертензией.

Консервативная терапия оказалась эффективна у 46 пациентов (23,2%).

По нашим наблюдениям, впервые 3 часа консервативной терапии гемостаз достигнут лишь у 13 детей (4,6%), эти больные 9 случаев I-II степени 4 III степени на ЭФГДС. Мы можем сказать основная причина кровотечения в ПГ I-II степени выраженности сопутствующая патология (ОРИ и др.) с приемом НПВС и 3-за повышение температуры тела. тогда как через 9 часов наблюдения кровотечение остановлено 5 больных (11,6%), через 12 часов - остановить кровотечение, удалось лишь у 3 (6,9%) пациента.

Особой зависимости эффективности консервативной терапии от типа ПГ не обнаружено (таблица 3.1). Так эффективный гемостаз после консервативной терапии у пациентов с внутрипеченочной ПГ достигнут в 60% случаев, у детей с ВПГ в 26,2% случаев. У 33 больных (76,7%) после 12 часовой консервативной мероприятия остановить ПЖК не удалось, что явилось прямым показанием к оперативному вмешательству.

Заболевание у 64 (59,3%) детей с ПГ начиналось с ЖКК или постгеморрагической анемии из ПЖВ. У девочек развитие ПГ с первого эпизода кровотечения встречалось чаще - 36 (56,2%), чем у мальчиков - 28 (43,8%). Вместе с тем ЭГДС среди 109 детей с ПГ показало, что I степень ПЖВ не встречалась у детей с ЖКК, а была только у 8 (7,3%) детей без ЖКК

(табл. 3.1). Вторая степень ПЖВ отмечалась у 47 детей (43,1%), поступивших с признаками ЖКК или постгеморрагической анемии, и 35 (32,1%), у которых отсутствовало ЖКК в анамнезе. Третья степень ПЖВ была у 17 (15,6%) пациентов с ЖКК и 2 (1,8%) без ЖКК.

Учитывая это, наибольшую опасность нарушений системы гемостаза, особое внимание мы уделили изучению соответствующих показателей при ВПФПГ и ВППГ.

У пациентов групп со ВППГ в наблюдения было выявлено повышение концентрации тромбоцитов более, чем по сравнению с донорами и больными с ВПФПГ. При этом тромбоцитоз в группах больных со ВППГ достоверно свидетельствует о более выраженных нарушениях тромбоцитарного звена гемостаза, чем в группе с ВПФПГ ($P < 0,05$).

В отдаленном периоде у больных после ВППГ происходит активация коагуляционного звена системы гемостаза, так как наблюдается статистически достоверное укорочение времени рекальцификации плазмы крови, времени свертывания крови и увеличение времени толерантности плазмы к гепарину и процентного содержания протромбина.

Одновременно активируется третья фаза процесса свертывания крови: повышается уровень фибриногена в крови, отмечается значительное повышение фибринолитической активности крови по сравнению с контролем.

Заключение. Проведенное исследование демонстрирует эффективность комплексного подхода к консервативной терапии пищеводно-желудочных кровотечений у детей с различными формами портальной гипертензии. Разработанная лечебная тактика, включающая многокомпонентное воздействие, позволяет достичь гемостаза у значительной части пациентов (53,4%) без применения хирургического вмешательства.

Дифференцированный подход с учетом типа портальной гипертензии, степени варикозного расширения вен и локализации источника кровотечения обеспечивает индивидуализацию лечебной стратегии. Особое значение имеет последовательное применение мероприятий, направленных на прямое воздействие на источник кровотечения, снижение портального давления, коррекцию системы гемостаза и восполнение кровопотери в режиме управляемой гипотонии. Характерно, что у пациентов с ВРВ I-II степени кровотечения преимущественно локализуются в желудке и часто провоцируются повышением температуры тела и приемом НПВС, что требует особого внимания к данным факторам при профилактике геморрагий.

Мониторинг эффективности проводимой терапии с использованием индекса шока позволяет своевременно оценивать результативность консервативного лечения и определять показания к эндоскопическому или хирургическому гемостазу. Снижение показателей шокового индекса через 6 часов от начала терапии является важным прогностическим критерием успешности консервативного лечения. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения разработанного алгоритма консервативной терапии как первого этапа лечения пищеводно-желудочных кровотечений у детей с портальной гипертензией, что позволяет оптимизировать выбор дальнейшей тактики и снизить частоту необоснованных хирургических вмешательств.

Список литературы

1. Сулейманов, С.Ф. Портальная гипертензия в детском возрасте: современные подходы к диагностике и лечению / С.Ф. Сулейманов, А.М. Файзуллин // Казанский медицинский журнал. – 2022. – Т. 103, № 1. – С. 5–15.
2. Зубарев, П.Н. Геморрагии из варикозно-расширенных вен пищевода при портальной гипертензии у детей: стратегия эндоскопического лечения / П.Н. Зубарев, Н.А. Щербатюк // Детская хирургия. – 2021. – Т. 25, № 3. – С. 145–157.
3. Вольнец, Г.В. Эффективность селективных бета-адреноблокаторов в профилактике кровотечений из вариксов пищевода у детей с цирротическими изменениями печени / Г.В. Вольнец, И.В. Матросов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2020. – Т. 30, № 4. – С. 34–42.

4. Деконенко, Е.П. Варикозное расширение вен пищевода при портальной гипертензии у детей: актуальные проблемы диагностики и лечения / Е.П. Деконенко, А.Е. Поддубный // Журнал детской хирургии. – 2022. – № 5. – С. 268–278.
5. Ивашкин, В.Т. Портальная гипертензия и варикозное расширение вен пищевода: клинические рекомендации / В.Т. Ивашкин, А.О. Буеверов, Ю.О. Шульпекова // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2021. – Т. 31, № 6. – С. 85–98.
6. Майстренко, Н.А. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование при рефрактерных кровотечениях из вариксов пищевода и желудка у детей / Н.А. Майстренко, Д.В. Булатов // Анналы хирургии. – 2021. – № 1. – С. 24–32.
7. Соколов, М.М. Портосистемные шунтирующие операции в детской хирургии: показания, выбор метода, результаты / М.М. Соколов, Г.А. Коненков // Детская хирургия. – 2020. – Т. 24, № 2. – С. 76–86.
8. Цыганов, А.В. Консервативное ведение кровотечений из варикозных вен пищевода при портальной гипертензии у детей: современные возможности интенсивной терапии / А.В. Цыганов, И.П. Морозов // Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. – 2022. – № 2. – С. 56–68.
9. Khubutiya, M.S. Portosystemic shunting procedures in pediatric portal hypertension: indications and clinical outcomes / M.S. Khubutiya, O.S. Belozarov // Pediatric Surgery International. – 2021. – Vol. 37, № 4. – P. 487–495.
10. Shneider, B.L. Portal hypertension in children: diagnostic approaches and management strategies / B.L. Shneider, E.B. Boyle // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. – 2022. – Vol. 74, № 5. – P. 621–634.